

UMA LEITURA DO MAM-BA SOB A PERSPECTIVA DE MONTANER

LISOT, CAROLINA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PPGMUSPA
arq.carolinalisot@gmail.com

CANEZ, ANNA PAULA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - PPGMUSPA
annapaulacanez@yahoo.com.br

RESUMO

Este trabalho propõe uma reflexão crítica sobre a atuação de Lina Bo Bardi no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) com foco no projeto do Museu de Arte Popular no Solar do Unhão, dialogando com as ideias de Josep Maria Montaner, em *Museu Contemporâneo: lugar e discurso*. Busca-se compreender como a concepção museológica de Lina antecipa debates atuais sobre o museu como espaço discursivo, político e ético, aproximando-se das críticas de Montaner ao modelo moderno e institucional.

Montaner entende o museu contemporâneo como um espaço plural, cuja função ultrapassa a simples conservação, assumindo papéis sociais e políticos. Ele destaca a diversidade de tipologias e configurações arquitetônicas, desde grandes instituições até museus locais integrados à paisagem, ressaltando que os espaços, suportes e iluminações devem responder ao discurso expositivo e às especificidades dos objetos. Aponta, ainda, a ambiguidade do conceito de museu e a tendência de integrar diferentes programas culturais em um mesmo complexo.

A atuação de Lina entre 1959 e 1964 no MAM-BA revela uma visão alinhada a esses princípios. No Museu de Arte Popular, ela rompeu com a neutralidade do "cubo branco" moderno, defendendo a integração entre arquitetura, território e objeto, além da valorização dos modos de vida populares. A museografia do Solar do Unhão — com espaços fluidos, orgânicos e sem hierarquias rígidas — promove uma experiência ampliada que articula arte, natureza e corpo, antecipando demandas contemporâneas por pluralidade e interação.

O estudo baseia-se em revisão bibliográfica e análise documental, utilizando Montaner como eixo teórico. Materiais da época, como fotografias e croquis, evidenciam a radicalidade da proposta de Lina.

Conclui-se que o projeto de Lina Bo Bardi antecipa discussões contemporâneas sobre o papel social e político dos museus, alinhando-se à visão de Montaner de uma instituição crítica, diversa e formadora de cidadania cultural.

Palavras-chave: Montaner, Lina Bo Bardi, Museu de Arte Moderna, arte popular.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo analisa criticamente a contribuição de Lina Bo Bardi no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), com foco no projeto museográfico e expográfico do Museu de Arte Popular, instalado no Solar do Unhão, em Salvador. A pesquisa toma como referência a abordagem de Josep Maria Montaner em *Museu contemporâneo: lugar e discurso*, visando a compreender como a concepção museológica de Lina dialoga com as transformações do museu enquanto espaço discursivo, ético e político.

Segundo Montaner, o museu contemporâneo é múltiplo e heterogêneo, ultrapassando a função de preservação para atuar no campo social e cultural. Ele destaca a diversidade de tipologias arquitetônicas e soluções expositivas, que devem ser concebidas em consonância com os objetos exibidos e seus contextos. Para o autor, a noção atual de museu envolve desde grandes instituições metropolitanas até pequenas estruturas locais, configurando-se como espaços híbridos e multifuncionais.

Nesse contexto, a atuação de Lina no MAM-BA, sobretudo entre 1959 e 1964, revela antecipação dessas preocupações. Ao conceber o Museu de Arte Popular, rompeu com a rigidez tradicional, valorizando a cultura popular, a integração entre arquitetura, lugar e objeto, e a experiência sensível do visitante. Assim, sua proposta museográfica mostra-se inovadora, antecipando diretrizes que hoje sustentam a reflexão sobre o museu contemporâneo.

2. AS CATEGORIAS DE MONTANER

Em seu texto, Josep Maria Montaner propõe categorias de análise que articulam espaço arquitetônico e museografia, fundamentais para compreender a diversidade tipológica dos museus e suas especificidades.

O **repertório tipológico** evidencia a coexistência de modelos modernos — caracterizados pela planta livre e pela flexibilidade — e propostas tradicionais baseadas em salas enfileiradas. Entre ambos, encontram-se reabilitações de edifícios preexistentes (fábricas, conventos, palácios) e apropriações históricas, que podem resultar tanto em soluções eficazes quanto em “perversões tipológicas”.

A **compreensão espacial** constitui requisito essencial, pois a clareza do percurso favorece a orientação do visitante, especialmente em contextos turísticos, garantindo melhor experiência.

A **diversidade dos discursos museológicos** revela a tensão entre grandes complexos culturais, que integram múltiplos serviços, e pequenos museus especializados. Destacam-se ainda os ecomuseus, que articulam patrimônio histórico, cultural, natural e instituições de médio porte ou cívicas, que priorizam didatismo, iluminação e adequação às coleções.

A **relação entre forma e discurso** organiza-se em tipologias: espaços flexíveis, percursos lineares, museus em torno de pátios e soluções compartimentadas, comuns em edifícios históricos.

Por fim, Montaner ressalta a relevância da **iluminação, da materialidade dos interiores e dos suportes expositivos**, entendidos como mediadores entre obra e espaço, fundamentais para a valorização estética e comunicativa da experiência museológica.

3. REFLEXÃO CRÍTICA

Atualmente o acervo de arte popular, espaço que focalizamos nesta análise, localiza-se no subsolo do Solar do Unhão, em duas salas contíguas, ligadas por um corredor e conectadas diretamente ao atelier do complexo. O repertório tipológico de todo o conjunto do Unhão passou pelo critério da restauração crítica, como explica Lina em seu texto *Critérios propostos para a recuperação do Solar do Unhão*:

O critério da “restauração crítica” tem por base o respeito absoluto por tudo aquilo que o monumento ou o conjunto representam como “poética” dentro da interpretação moderna da continuidade histórica, procurando não embalsamar o monumento, mas integrá-lo ao máximo na vida moderna.¹

O conjunto de edifícios sofreu diversas transformações ao longo do tempo, acomodando usos que se estendem desde o Século XVII até o presente, incluindo funções agroindustriais vinculadas ao ciclo da cana-de-açúcar, fábrica de rapé e, atualmente, a função de museu. Com base na tipologia proposta por Montaner, trata-se de um museu instalado em um edifício reabilitado, caracterizando-se como uma reabilitação tipológica. Essa abordagem, combinada à restauração crítica conduzida pelo projeto de Bardi, resultou em salas livres com telhados e treliças aparentes, pisos em concreto e seixos, paredes rústicas brancas em contraste com esquadrias de madeira pintadas de vermelho, além da preservação dos trilhos originais, utilizados para o deslocamento de matérias-primas. Essa camada de memória histórica torna-se evidente em todo o conjunto, configurando-se como um documento arquitetônico por si só e evidenciando a poética espacial decorrente da tipologia adotada.

Ao abordar o critério de *compreensão e visualização* proposto por Montaner, observa-se que o visitante que chega ao Solar é imediatamente apresentado a uma exemplar organização espacial. Os diversos serviços do museu encontram-se dispostos de maneira clara, funcional e devidamente sinalizada. Por se tratar de um museu inserido em um conjunto arquitetônico, a ordenação espacial é facilmente percebida, uma vez que os diferentes setores estão alocados em edifícios distintos. Uma ala destinada à administração, reserva técnica, café e cinema situa-se à direita do acesso principal, próxima a um pequeno largo, que ainda inclui a capela, a entrada do Solar e a rampa que conduz à praça. Especificamente, a sala designada ao acervo de arte popular localiza-se no subsolo, apresentando limitações quanto à acessibilidade, uma questão que reflete o caráter de revitalização do conjunto histórico.

Figura 1. Externa Museu Arte Moderna Bahia. Créditos: A autora (2024)

A diversidade do discurso museológico é evidente, pois este museu é singular em seu conceito, como a própria Lina descreve no texto *Museu de Arte Moderna da Bahia*:

Êste nosso não é um Museu, o termo é impróprio: o Museu conserva e nossa pinacoteca ainda não existe. Êste nosso deveria chamar-se Centro, Movimento, Escola, e a futura coleção, bem programada segundo critérios didáticos e não ocasionais, deveria chamar-se: Coleção Permanente. É neste sentido que adotamos a palavra Museu.²

A partir desse conceito pode-se enunciar o que Montaner avaliou sobre esse tema: “cada tipo de museu tem exigências funcionais e formais bastante diferentes”.³

E esse é um caso clássico de sucesso de articulação entre as diversas funcionalidades existentes no complexo. O museu dialoga com o espaço urbano e com as diversas tarefas exercidas dentro do sítio, tanto no micro – organização de planta baixa – como no macro – relações do conjunto e vizinhança.

A relação forma-discurso manifesta-se nas escolhas que preservam os espaços existentes, reafirmando o projeto do museu como escola de artes e ofícios, conectando mestres acadêmicos e artesãos. A célebre escada em encaixes, inspirada nos carros de boi, é exemplo plástico que valoriza a arte popular e integra a arquitetura ao discurso museológico. Esse fio condutor dialoga com o acervo de arte popular e com exposições como *Bahia* e *A Mão do Povo Brasileiro*, consolidando a dimensão política do MAM-BA.

Figura 2. Escada salão exposições Museu Arte Moderna da Bahia. Créditos: A autora (2024)

Passando ao próximo ponto elucidado por Montaner - espaço, iluminação e objeto, com foco na sala que hoje abriga o acervo de arte popular como recorte de uma arquitetura expográfica existente, segundo o texto do curador Daniel Rangel, a flexibilidade faz parte do conceito expositivo e curatorial. Dito isso, a exposição foi visitada em dois momentos diferentes e, na segunda visita, foi possível observar que apresentava peças que estavam na reserva técnica, em manutenção ou emprestadas, e que não constavam no primeiro momento. Dessa forma, cada visita foi uma experiência única.

Figura 3. Exposição Acervo Arte Popular no espaço Dona Lina no MAM Bahia. Créditos: A autora (2024)

Dada a flexibilidade ofertada à organização desse acervo, a equipe do Museu tem livre acesso para alterar a expografia, o que torna o espaço renovado a partir das peças, mas não em sua narrativa, pois o acervo é vasto. Isso tem a ver com o ponto de Montaner sobre o qual nos debruçamos agora, em que o espaço é uma medida finita neste caso, e a quantidade e a diversidade do acervo precisa estar presente de uma maneira que possa transmitir o conhecimento dentro desse local.

Desde os primeiros dias de nossas existências temos contato com objetos. Berços, brinquedos, roupas, etc. Cada item reúne informações detalhadas para entendimento de quem somos, onde estamos e o que fazemos, provocando uma fusão de aspectos emocionais e racionais. Nosso entorno é composto por objetos concretos e abstratos, industriais, artesanais ou virtuais, todos sinalizando marcantes relações, sejam emocionalmente conectadas ou ligadas a devaneios intelectuais, permitindo a construção de teorias entre a arte e as descobertas científicas. Deve-se entender que a sua importância não reside apenas no seu poder instrumental, mas principalmente como companheiros das experiências de vida.⁴

Dohmann esclarece nossa relação com os objetos e como eles estão dispostos no espaço, trazendo uma experiência de vida. O que pode ser ilustrado na expografia, pois grande parte das cerâmicas utilitárias se apoia sobre caixotes, como em uma feira popular. Além disso, são apresentados ainda outros objetos que representam o sincretismo religioso, muito forte no nosso país, e principalmente na Bahia. Ex-votos, artefatos em couro, peças em borracha, carrancas e o panorama da cerâmica não utilitária nordestina fazem parte da exposição.

A iluminação dá-se principalmente de forma artificial, tendo em vista que o espaço onde a exposição está alocada era utilizado como depósito na concepção original do prédio e sua iluminação é quase totalmente feita pelas portas e muxarabis que separam as salas dos ateliers.

Tema de grande importância nos tópicos do texto de Montaner é a materialidade do fundo, que se traduz na concretude de piso, forro, paredes e interiores do edifício, que poderão estar - ou não - mais neutros em relação aos objetos expostos. Em nossa análise, pelo fato de as paredes serem brancas com uma faixa terrosa de 50 centímetros pintada a partir do piso, pode-se dizer que, para além de uma interferência, a materialidade do fundo corrobora um ambiente que remete ao popular, sem maiores inovações tecnológicas ou, ainda, materiais atuais.

Em seu último tópico, Montaner cita os suportes dos objetos, que, em conjunto com o espaço e os próprios objetos, criam este ambiente museográfico. No espaço Dona Lina, sala destinada ao acervo de arte popular, os suportes são simples, porém carregam uma força poética forte.

Na entrada, as carrancas são elevadas por tripés de madeira escura, com um desenho descomplicado que faz cirurgicamente seu papel, que é o de elevar as peças para que fiquem acima do olhar do observador, gerando um impacto na chegada e, também, remetendo ao seu real uso, ou seja, espantar espíritos ruins das embarcações que protegiam.

Ainda como citado anteriormente, as cerâmicas utilitárias de vários locais do Nordeste apoiam-se sobre caixotes de madeira, remetendo a feiras populares.

O panorama da cerâmica nordestina desenvolve-se ao longo de uma parede, em nichos e prateleiras pintados de branco, no nível do observador, para que, claramente, tenham destaque e os suportes mimetizem-se com o fundo.

Ainda no corredor que liga as salas expositivas, é possível observar os ex-votos suspensos a partir de uma malha metálica retroiluminada e com fitas coloridas, criando uma nova maneira de experimentar o Museu. Adiante, peças são apresentadas em vitrines, como os fifós, algumas peças em couro e roupas infantis; no entanto, estas vitrines seguem a linguagem rústica que se apresenta ao longo do percurso. Os pilões estão colocados lado a lado, com o socador pendurado, dando real dimensão ao uso da peça vernacular.

4. CONCLUSÃO CRÍTICA EXPANDIDA

A experiência do MAM-BA, tal como concebida por Lina Bo Bardi, materializa de forma antecipatória o que Josep Maria Montaner descreve como a superação do museu moderno e a emergência do museu contemporâneo enquanto lugar de discurso. Para Montaner, o museu do Século XX rompe com a neutralidade positivista e assume uma posição ética, social e política, funcionando como espaço de mediação entre culturas,

tempos e sujeitos. O projeto de Lina, ao recusar o “cubismo branco” das galerias e inserir a cultura popular como protagonista, exemplifica esse deslocamento: o museu deixa de ser um repositório passivo de obras para se afirmar como espaço ativo de diálogo e transformação social.

Montaner sublinha que a arquitetura e a museografia não são meros suportes, mas constituem parte essencial do discurso do museu. Essa perspectiva encontra eco direto no MAM-BA: a restauração crítica do Solar do Unhão, a valorização dos materiais e técnicas que imprimem rusticidade ao espaço e a inserção de suportes simples e vernaculares (como caixotes e treliças) que não apenas exibem objetos, mas produzem um enunciado sobre pertencimento e dignidade cultural. A forma, como afirma Montaner, nunca é neutra; ao contrário, participa ativamente da construção de significados. Nesse sentido, Lina faz da arquitetura um discurso político que confronta a hierarquia entre erudito e popular, desestabilizando os códigos tradicionais de legitimação cultural.

Outro ponto central é a diversidade de discursos museológicos, enfatizada por Montaner como traço definidor da contemporaneidade. O MAM-BA, tal como pensado por Lina, não se restringiu a uma única função, mas articulou centro cultural, escola de ofícios, espaço expositivo e local de convivência. Essa multiplicidade de usos, longe de fragilizar o projeto, reforça sua dimensão democrática e educativa. Para Montaner, a coexistência de funções e tipologias é constitutiva do museu contemporâneo, que deve responder às demandas de diferentes públicos e comunidades. O caso baiano confirma essa diretriz, ao propor um museu que nasce do território e de suas práticas culturais, em vez de impor modelos abstratos ou importados.

Nesse contexto, a obra de Lina Bo Bardi no MAM-BA adquire um sentido político radical: ao legitimar a cultura popular como eixo do discurso museológico, ela subverte a lógica hegemônica que historicamente marginalizou essas expressões. Como aponta Montaner, “o museu contemporâneo é, inevitavelmente, um espaço de conflito e negociação simbólica” - e é justamente nessa arena que Lina inscreve sua proposta. O acervo de arte popular, os suportes inspirados em feiras e práticas cotidianas, a escada baseada na tecnologia dos carros de boi; todos esses elementos operam como gestos de redistribuição cultural, devolvendo ao povo a centralidade que lhe havia sido negada.

Assim, a contribuição de Lina Bo Bardi deve ser lida em chave dupla. Por um lado, insere-se plenamente nas reflexões de Montaner sobre a relação entre forma, discurso e política, antecipando muitas das diretrizes que hoje norteiam a crítica museológica. Por outro, excede esse quadro ao situar o popular no centro do projeto, não como objeto folclórico ou marginal, mas como potência criadora e transformadora. Sua obra no MAM-BA demonstra que o museu pode ser, como afirma Montaner, um espaço de ética e de discurso, mas também, e sobretudo, um instrumento de resistência e invenção coletiva.

Em última instância, o MAM-BA revela que a política da arquitetura e da museografia não está apenas nas escolhas estéticas ou funcionais, mas no modo como elas reorganizam os regimes de visibilidade e de valor cultural. Ao dar “régua e compasso” à cultura popular, Lina Bo Bardi inscreveu no espaço do Museu um gesto de afirmação política que permanece atual: a convicção de que a arte e a cultura só cumprem sua função social quando se tornam patrimônio de todos.

NOTAS

¹ Marcelo Carvalho Ferraz, *Solar do Unhão*, p. 15.

² Lina Bo Bardi, *Museu de Arte Moderna da Bahia* (1960).

³ Josep Maria Montaner, *Museu contemporâneo: lugar e discurso*.

⁴ Marcus Dohmann, *A experiência material: a cultura do objeto* (Rio Books, 2013).

BIBLIOGRAFIA:

BARDI, Lina Bo. *Museu de Arte Moderna da Bahia*. [Texto datilografado de Lina], 1960.

BARDI, Lina Bo. *Tempos de Grossura: o design no impasse*. Pontos sobre o Brasil. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

BOSCH, Francesco Perrotta. *Lina: uma biografia*. Todavia, 2021.

CHAGAS, Maurício de Almeida. *Modernismo e tradição: Lina Bo Bardi na Bahia*". Dissertação, UFBA, 2019.
<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/30434>.

DOHMANN, Marcus. *A experiência material: a cultura do objeto*. Rio Books, 2013.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (Org.). *Lina Bo Bardi*. 4. ed. Romano Guerra Editora, 2018.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (Org.). *Solar do Unhão*. Textos de Lina Bo Bardi e André Vainer. Edições SESC, 2015.

GUIMARÃES, Ceça. *Lina e Lygia modernismo e patrimônio cultural*. Rio Books, 2024.

MONTANER, Josep Maria. *Museu contemporâneo: lugar e discurso*. In: *Projeto revista brasileira de arquitetura, planejamento, desenho industrial, construção*, n. 144 (1991): 34-41.

MONTANER, Josep Maria. *Museus para o Século XXI*. GG - Gustavo Gili, 2003.

PEREIRA, Juliano Aparecido. *A ação cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste (1958-1964)*. Dissertação, USP, 2001. <https://repositorio.usp.br/item/001251866>.

RANGEL, Daniel. *O Museu de Dona Lina: um diálogo entre o acervo moderno e contemporâneo do MAM Bahia com a coleção de arte popular Lina bo bardi do IPAC Bahia*. Museu de Arte Moderna da Bahia, 2021.

SANTORELLI, César Augusto. *Arquitetura de exposições: Lina Bo Bardi e Gisela Magalhães*. Edições SESC, 2019.